

「金メダルをみんなの集めた小型家電から!!」の世論形成にご協力を

2020年の東京オリンピック・パラリンピックのメダルを小型家電などのリサイクル材で作ろうという話が進んでいます。現段階では組織委員会のレガシープランにも「都市鉱山を利用したメダルの作成の検討」という言葉が盛り込まれました。

これが実現すると、みんなのリサイクル活動がオリンピックに結びついて「みんなで作るオリンピック」の一環を担えるとともに、リサイクルそのものにも弾みが付き、さらには世界的に先進的な日本の **mottainai** リサイクルを世界に広める機会にもなります。

しかし、道は簡単ではありません。特に金メダルについては、リサイクルなら何でもよいということになるとお金持ちの宝飾から回収した金を鋳直しても作ることができ、そのほうが安くつくので単純に入札になると宝飾鋳直しに流れてしまいますし、場合によってはそのような金を流通業者が寄付する可能性もあります。

もし、宝飾鋳直し金で金メダルを作ることになれば、「みんなが集めた小型家電」ゆえにアピールできるせつかくのコンセプトを生かすことができません。ここまできたら、ぜひ、「みんなが集めた小型家電で」を実現させたいと思っています。

それなら、リサイクルに携わっている業者や関係役所が頑張って組織委員会に働きかけ「小型家電リサイクルから作る」と決めさせればいいのか、と思うかもしれませんが。しかし、そこにはオリンピックゆえに大きな制約があります。組織委員会が判断するにしても、そこには大きな世論のバックアップが必要です。その世論の形成に制約があるのです。IOC や組織委員会はロゴやキャッチフレーズなどの知財を厳しく管理してそれを重要な財源の一つにしています。実は「オリンピック」「パラリンピック」という名称や「Tokyo2020」でさえ、組織委員会の許諾を得ないと企業などでは使うことができません。役所も同じです。

つまり、企業や役所の既存組織が「Tokyo2020 の金メダルを小型家電で作ろう」と呼びかけることができるのは、組織委員会が決定したあとでしかも許諾を得ながら、ということになり、これでは順番が逆になってしまいます。

そこで、皆さんにお願いします。「金メダルをみんなの集めた小型家電から!!」の世論を全国に広めるのに協力してください。そしてそれが実現したら、できるだけ多くの市民がされに参加できるようにするのに協力ください。

特に組織委員会に影響を与えるように世論を作っていくことは、先述したオリンピック知財権の制約もあり、いろいろなアイデアが必要です。どのような取り組みができるかというところから、皆さんの斬新なアイデアと行動力に期待します。

「金メダルをみんなの集めた小型家電から!!」をぜひよろしくお願いします。

エコマテリアル・フォーラム会長 原田幸明